

ВЛИЯНИЕ ФЕРРИТИНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДУКЦИИ РОДОВ.

Салохова Д.К.
Юлдшева Д.Ю.

Ташкентская Медицинская Академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631202>

Актуальность проблемы: Анемия беременных остается распространенной патологией, влияющей на течение родов и перинатальные исходы. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что во всем мире 30% женщин репродуктивного возраста и 37% беременных женщин страдают от анемии. Хотя влияние анемии на плацентарную функцию и гипоксию плода изучено достаточно хорошо, вопрос о ее связи с эффективностью индукции родов остается недостаточно исследованным. В частности, неизвестно, влияет ли сниженный уровень ферритина на способность миометрия адекватно реагировать на стимуляцию. Беременные с анемией и сниженным ферритином имеют более высокий риск неэффективности индукции родов, что может быть связано с нарушением сократительной способности миометрия из-за тканевой гипоксии и дефицита железосодержащих ферментов, участвующих в регуляции мышечных сокращений.

Цель исследования: Оценить влияние ферритина на эффективность индукции родов, течение родов и неонатальные исходы.

Материал и методы исследования: Обследовано 230 беременных женщин с осложнениями и соматическими заболеваниями в возрасте от 20 до 40 лет, находившихся под наблюдением врача акушера-гинеколога в стационарных условиях родильного комплекса Многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии. Всем беременным женщинам проводились клинические, функциональные и лабораторные обследования.

Исследование проводилось в два этапа.

Первый этап: Ретроспективный анализ: изучены истории болезни беременных женщин (n=110), которым проводилась индукция родов.

На втором этапе беременные женщины будут разделены на три группы.

Группа I-A: беременные женщины, срок беременности которых составляет от 37 до 41 недели и у которых имеются показания к индукции родовой деятельности.

Группа I-B — беременные женщины, срок беременности которых составляет 41 неделю и более, и которым проводится индукция родов, а группа II — беременные женщины, у которых роды достигли срока и роды развились спонтанно.

Число беременных женщин во всех группах – 40.

Клиническая оценка: анамнестические данные, общеклинические и лабораторные методы обследования, определение уровней гемоглобина, ферритина и общего белка в биохимическом анализе крови.

Физиологические исследования: Изучение изменения показателей кровотока в маточных артериях (Допплер-УЗИ).

Результаты исследования: Всего обследовано 80 беременных женщин основной группы и 40 беременных женщин контрольной группы. По его данным, средний возраст беременных женщин в группе 1А составил $27,35 \pm 4,54$ года, в группе 1Б – $30,0 \pm 5,53$ года, а в контрольной группе – $26,32 \pm 4,33$ года. Основными показаниями к родовозбуждению были: гипертензивные расстройства – 30 (37,5%), крупный плод и переношенная беременность – 20 (25%), соматические заболевания – 10 (12,5%), острое обезвоживание и многоплодная беременность – 8 (10%), нарушения маточно-плацентарного кровообращения – 5 (6,25%), антенатальная гибель плода – 4 (5%), задержка роста плода – 2 (2,5%). В группе 1А 31 беременная (77,5%), во 2 группе 23 беременные (57,1%) рожали через естественные родовые пути. Основными показаниями к кесареву сечению были неэффективная родовозбуждение у 12 (15%), неблагоприятное положение плода у 6 (7,5%) и головчатая диспропорция у 4 (5%).

В ходе исследования при контроле ИМТ (индекса массы тела) беременных женщин мы видим, что средний ИМТ в группе 1А составил 27,8, в группе 1Б – 31,3, а в нашей контрольной группе – 26,1, при этом во всех трех группах наблюдались избыточная масса тела и ожирение 1 степени. Учитывая, что данное состояние наблюдалось в общей сложности у 82 беременных женщин, у 58 (70,7%) из них наблюдалась избыточная масса тела до беременности, а у 29 (29,2%) – прибавка в весе во время беременности.

При анализе уровня ферритина в сыворотке крови средний показатель составил 11,78 нг/мл в группе 1А, 15,82 нг/мл в группе 1Б и 36,72 нг/мл в контрольной группе.

По результатам расчета состояния младенцев по шкале Апгар мы видим, что в обеих группах оценка составила 7,9 баллов через 1 минуту и 8,02 балла через 5 минут соответственно.

При анализе общего белка средний показатель составил 58,05 г/л в группе 1А и 55,24 г/л в группе 1Б.

Результаты исследования также показывают, что в группе 1А 10 (25%) из 40 наших беременных женщин прошли только 1 тур родовозбуждения, тогда как остальные беременные женщины прошли 2 и 3 тура соответственно.

Вывод: Женщины с анемией и низким уровнем ферритина будут демонстрировать более низкую эффективность индукции родов (длительный латентный период, высокий процент неудачных индукций). Нарушение сократительной активности миометрия будет коррелировать с выраженностью анемии. Коррекция анемии перед индукцией родов повысит вероятность успешного вагинального родоразрешения и снизит риск гипоксии плода

Л и т е р а т у р ы:

1. Аракелян Б.В., Беженарь В.Ф., Габелова К.А. и др. Передовые клинические практики и технологии в акушерстве. Клиническое руководство (алгоритмы диагностики и лечения) [Текст]: в 2 ч. под общ. ред. В. Ф. Беженаря. – СПб, 2019. – С.134–150.
2. Березовская К.Е., Петров Ю.А., Купина А.Д. // Здоровье и образование в XXI веке. – 2019. – №6. 3. Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Костин И.Н. // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2019. – Т.7, №3, Приложение. – С.101– 106.
4. Вученович Ю.Д., Новикова В.А., Радзинский В.Е. // Доктор.Ру. – 2020. – №19 (6). – С.15–22.
5. Каткова Н.Ю., Бодрикова О.И., Шевалдина С.А. // Эффективная фармакотерапия. Акушерство и гинекология №3 (26). – С.26–30.
6. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия: v.2.0. – М., 2017.
7. Alfirovic Z., Keeney E., Dowswell T., et al. // BJOG. – 2016. – Vol.123. – P.1462–1470.
8. Alfirovic Z., Keeney E., Dowswell T., et al. // Health Technol Assess. – 2016. – N20 (65).
9. Alhazmi A., et al. // Egyptian J. Hospital Med. – 2018. – Vol.73. – P.6767–6772.
10. Bomba-Opoń D., Drews K., Huras H., et al. // Ginekol. Pol. – 2017. – Vol.88, N4. – P.224–234. 11. Boulvain M., S

